

EDUCAÇÃO PRISIONAL E A EXCLUSÃO DIGITAL

Ana Clara de Medeiros

Licenciatura em Pedagogia – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,
anaclarmedeiros2504@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17716325

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como finalidade discutir a necessidade de articular o currículo da educação carcerária às demandas da era digital, considerando que o desenvolvimento de competências tecnológicas constitui um requisito para a inclusão social na contemporaneidade. Isso porque, na sociedade atual, marcada pela globalização das relações, existir socialmente implica, em grande medida, existir digitalmente.

Diante desse cenário, o texto tenta sanar a seguinte problemática: Como promover uma formação escolar no sistema prisional que englobe as evoluções da sociedade globalizada, estabelecendo a ressocialização global dos detentos? O currículo ofertado nas prisões é descontextualizado com a realidade tecnológica, deste modo, ao retornarem à sociedade livre são esmagados com a devasta transformação nos meios de comunicação, informação e exigências do mercado de trabalho. Embora existam estudos sobre educação prisional, nota-se ausência de abordagens que relacionem currículo e cidadania digital, especialmente no regime prisional brasileiro.

A relevância da discussão justifica-se com a expansão da globalização, que por sua vez pode definir-se como uma intensificação das relações sociais em escala mundial (GIDDENS, 2000, p. 24), sendo um fenômeno de integração econômica, social e cultural do espaço geográfico, ocasionando na diminuição da distância entre pontos mundiais. Zygmunt Bauman (1999) por sua vez, categoriza a globalização como um processo irreversível que causa união e divisão simultaneamente, visto que é uma força que age de forma desigual no mundo, acentuando as diferenças entre ricos e pobres, usando de figura metafórica os “turistas” e “vagabundos”. Os sociólogos Karl Marxs e Friedrich Engels, afirmam no Manifesto Comunista (1848) "A necessidade de um mercado sempre em expansão para seus produtos persegue a burguesia por toda a superfície do globo." (MARX; ENGELS, 2010), a partir dessa leitura, pode-se compreender a globalização como o resultado do movimento expansivo e destrutivo do capitalismo.

Entre os seres humanos imobilizados, controlados e muitas vezes descartados pelo sistema global, estão os detentos, que permanecem à margem dos processos da globalização, em especial na globalização digital que se baseia no acesso à internet, plataformas digitais e redes sociais; considerando que os detentos são impedidos legalmente de acessar essas tecnologias, conforme estabelece a Lei de Execução Penal, “comete falta grave o preso que possuir, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita comunicação com o ambiente externo” (BRASIL, 1984, art. 50, VII, com redação dada pela Lei nº 11.466/2007).

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

Na sociedade atual, para existir socialmente deve-se existir digitalmente, dado que processos burocráticos, registros civis e interações institucionais encontram-se no universo tecnológico. Como afirma Castells (1999), a inclusão ou exclusão das redes define "quem é visto e quem é invisível" na lógica informal da globalização capitalista. De forma semelhante, Byung-Chul Han (2018) sustenta que, na sociedade da transparência, "aquilo que não se mostra ou não circula, não existe", indicando que a visibilidade digital se torna critério de existência simbólica e cidadã.

Nesse sentido, a proibição do uso de tecnologias de comunicação nas prisões brasileiras (prevista na Lei de Execução Penal, que classifica como falta grave a posse ou uso de aparelhos que permitam comunicação com o exterior) institui uma forma de exclusão digital legalizada. Os detentos são deliberadamente afastados das redes que estruturam a vida social contemporânea, consecutivamente tornam-se sujeitos invisíveis e inexistentes no espaço digital, o que reforça sua condição de marginalidade socialmente. Assim, do mesmo modo que a globalização cria sujeitos conectados, ela também fabrica espaços de desconexão e exclusão, como as prisões. Perpetuando assim, a exclusão desses indivíduos, deixando de ser uma segregação física e adentrando ao campo simbólico e digital que caracterizam o mundo globalizado.

Lévy (1999) afirma que o domínio das tecnologias digitais compõe o capital cognitivo da atual sociedade, então negar aos detentos o acesso a essas competências significa produzir um analfabetismo digital institucionalizado. Warschauer (2004) denomina esse processo como "exclusão digital de segunda ordem", visto que não abrange somente a ausência de acesso físico às tecnologias, mas da impossibilidade de participação ativa na sociedade simbólica e informacional que estruturam a cidadania contemporânea.

Assim, este estudo tem como objetivo analisar como o currículo da educação carcerária pode contribuir para o desenvolvimento de competências digitais como forma de inclusão social. Busca-se, especificamente, compreender os limites legais impostos ao uso de tecnologias pelos detentos, problematizar a ausência de conteúdos digitais nos programas educacionais prisionais e propor reflexões sobre a importância de uma formação crítica que dialogue com o direito à educação como direito humano, aspirando evidenciar que negar o acesso às competências digitais é também negar o direito à plena participação na vida social, o que mantém os sujeitos encarcerados à margem não apenas dos espaços físicos, mas também dos espaços simbólicos e digitais da cidadania contemporânea.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo buscou compreender a relação entre a educação carcerária e o desenvolvimento de competências digitais como forma de inclusão social, realizando assim, uma pesquisa qualitativa, descritiva e bibliográfica, com enfoque exploratório-analítico para alcançar seus objetivos.

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

A pesquisa qualitativa foi essencial para realizar explorações das concepções teóricas sobre educação, exclusão digital e educação no sistema prisional; analisando criticamente a ligação dessas conjunturas com as leis e diretrizes que limitam o acesso digital aos detentos. De forma descritiva, visto que detalha elementos que configuram a exclusão digital e suas implicações na educação prisional e também exploratória, pois visa compreender esse fenômeno.

A coleta de dados consistiu na análise documental e interpretativa de fontes como Bauman (1999), Castells (1999), Saviani (2008), Sacristán (2000) e documentos legais, como a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984, alterada pela Lei nº 11.466/2007), desta maneira, tornou-se possível destrinchar como a educação carcerária pode incorporar competências digitais para promover inclusão social.

Sob a perspectiva crítica, pode-se analisar como a estrutura curricular, a legislação e a falta de acesso a tecnologias nos presídios contribuem para a manutenção da exclusão social e digital dos detentos.

3. RESULTADOS

A pesquisa possibilitou a visualização da exclusão social e simbólica sofrida pelos detentos brasileiros em decorrência da estrutura da educação carcerária atual que não contempla competências digitais, imprescindíveis para a ressocialização dos reclusos esse mundo tecnológico. As legislações brasileiras e a estrutura curricular dos projetos escolares prisionais tornam-se empecilhos para a ressocialização digital dos indivíduos, visto que legalmente são proibidos de obterem contato com objetos digitais e o seu currículo escolar é moldado as limitações tradicionais, com enfoque na maioria das vezes na alfabetização básica dos indivíduos, não contemplando assim a realidade social contemporânea.

Castells (1999) e Han (2018) evidenciam a exigência da participação ativa nas redes sociais para existir socialmente, ao restringirmos os detentos desse novo universos estamos negando-lhes a cidadania contemporânea, a sua existência pública.

Analisando os escritos de José Sacristán (SACRISTÁN, 2000) observamos que o currículo escolar é um espelho que reflete os valores sociais e suas questões atuais, sendo ele uma ponte que interliga a sociedade à escola, transformando assim, demandas sociais em conteúdos pedagógicos; tornando assim, indispensável a reestruturação do currículo escolar da educação prisional.

Compreendendo que a função social das instituições escolares ultrapassam a mera transmissão de conteúdos, e se aloja como um espaço de produção de sentidos, construção de cidadania e ressignificação de trajetórias; podemos constatar que a escola localizada no interior do presídio não pode limitar-se a cumprir somente a função burocrática, mas deve assumir um papel emancipador (FREIRE, 1996), capaz de criticar as exclusões advindas das experiências do cárcere e traçar caminhos para a reinserção social correspondente às demandas contemporâneas, não focando somente na certificação formal dos prisioneiros, mas capacitando e preparando esses indivíduos para a ressocialização social.

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, respondendo o questionamento central da pesquisa que a formação escolar no sistema prisional somente englobará fatores tecnológicos da realidade social globalizada com a alteração e modificações legislativas e pedagógicas, caso contrário o sistema educacional carcerário e as leis que o regem continuaram fomentando a segregação desses indivíduos com a sociedade, mesmo após o período de reclusão. Desta forma, essas reestruturações tornam-se indispensável a fim de promovermos a ressocialização global dos detentos, devolvendo sua existência e reintegrando ele fisicamente, digitalmente e simbolicamente na sociedade (HAN, 2018).

PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Prisional; Cidadania Digital; Função Social; Inclusão Digital.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Zygmunt. **Globalização: as consequências humanas**. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

BRASIL. **Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984**. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 13 jul. 1984.

BRASIL. **Lei nº 11.466, de 28 de março de 2007**. Altera dispositivos da Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 29 mar. 2007.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

FLORIDI, Luciano (org.). **The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era**. Lisbon: Springer, 2015.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIDDENS, Anthony. **Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós**. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.

HAN, Byung-Chul. **No enxame: perspectivas do digital**. Petrópolis: Vozes, 2018.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1999.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Manifesto Comunista**. São Paulo: Boitempo, 2010.

SACRISTÁN, José Gimeno. **O currículo: os conteúdos do ensino ou uma análise prática?** In: SACRISTÁN, José Gimeno. *Compreender e transformar o ensino*. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. p. 119-125.

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

SAVIANI, Dermeval. **Escola e democracia**. 41. ed. Campinas: Autores Associados, 2008.

WARSCHAUER, Mark. **Tecnologia e inclusão social: a exclusão digital em debate**. São Paulo: Editora Senac, 2006.